

TERMODESORBSION SIRT IONLASHUV SPEKTROSKOPIYA TAHLIL USULIDA IBUPROFENNI CHINLIGINI ANIQLASH

X.Ch. Alixanov¹, F.S. Jalilov¹, Ya.M. Karimjonov¹, A.D. Serikbayeva²

¹Toshkent farmasevtika instituti

²Janubiy Qozog'iston Tibbiyot Akademiyasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7998712>

ANNOTATSIYA: Ibuprofenning termodesorbsion sirt ionlashuv spektroskopiya usulida chinligini tahlil sharoitlari ishlab chiqildi. Uning spirtli eritmasida $\sim 150 \pm 15^\circ\text{C}$ va $\sim 350 \pm 15^\circ\text{C}$ da chiziqli cho'qqilar paydo bo'lishi kuzatildi. Ishlab chiqilgan tahlil sharoitlari ibuprofeni biologik suyuqliklar tarkibidan aniqlashga tavsiya qilindi.

Kalit so'zlar: termodesorbsion sirt ionlashuv spektroskopiya, ibuprofen, biologik suyuqliklar.

Nosteroid tuzilishdagi yallirlanishga qarshi dorilarning umumiy ta'siri yallirlanishga qarshi, og'riqni qoldirish, tana haroratini pasaytirish va organizm ying sensibilizatsiya qobiliyatini susaytirish asosida araxidon kislotasidan prostaglandinlar hosil bo'lishida ishtirok etuvchi siklooksigenaza va prostaglandinsintetaza fermentlari majumasi faoliyatini susaytirish qobiliyati yotadi. Nosteroid yallig'lanishga qarshi qarshi dorilarning birinchi guruhiga salitsilat kislota hosilasi, ibuprofen, fenilantranil, indolsirka, fenilalkan kislotalari hamda pirazolon va anilin unumlari kiradi. Bular o'tkir va surunkali yallig'lanishlarni susaytiradi. Ularning bunday ta'siri soat yoki kun sayin ryvojlanib boradi. O'zbekiston Respublikasi farmatsevtika bozorida Nosteroid yallig'lanishga qarshi dori vositalarining assortimentini tahlili natijasida 2022 yilda ularning 620 ga yaqin dori preparatlari qayd etilganligi ma'lum bo'ldi. Ularning 18 nomdagisi ibuprofen dori vositasining preparatlari hisoblanadi. Ibuprofen steroid bo'lmagan yallig'lanishga qarshi dori (NSAID) bo'lib, og'riqni, isitmani va yallig'lanishni bartaraf etish uchun ishlatiladi. Bunga og'riqli hayz ko'rish, migren va revmatoid artrit kiradi. Bundan tashqari, erta tug'ilgan chaqaloqdagi patent arterioz kanalini yopish uchun ham foydalanish mumkin. Uni og'iz orqali yoki tomir ichiga yuborish mumkin. Odatda bir soat ichida ishlay boshlaydi.

Nojo'ya ta'sirlari: NYAQV bilan davolashda shish, arterial bosimni oshishi va yurak yetishmovchiligi aniqlangan. O'tkazilgan klinik tadqiqotlar va epidemiologik tadqiqotlarning ma'lumotlari ibuprofenni qo'llash (ayniqsa 2400 mg yuqori dozalarda xar kuni), shuningdek uni davomli qo'llash arterial trombotik asoratlar (masalan, miokard infarkti yoki insult) paydo bo'lishi xavfini axamiyatsiz oshishiga olib kelishi mumkinligidan dalolat beradi. Yuqori sezuvchanlik reaksiyalari aniqlangan: nospetsifik allergik reaksiyalar, anafilaksiya va nafas tizimi tomonidan reaktivlik, masalan bronxial astma, bronxial astmani zo'rayishi, bronxospazm, hansirash, turli teri reaksiyalari, masalan qichishish, eshakemi, Kvinke shishi, hamda juda kam hollarda eksfoliativ va bullez dermatitlar (shu jumladan epidermal nekroliz va ko'p shaklli eritema) aniqlangan. Quyida keltirilgan nojo'ya samaralarning ro'yxati retseptsiz beriladigan preparatlar tarkibida ibuprofenni davomli bo'lmagan qo'llashda kuzatilgan nojo'ya samaralari bilan bog'liq. Surunkali kasalliklarni uzoq muddat davolashda qo'shimcha qo'shimcha nojo'ya samaralar paydo bo'lishi mumkin. *Nevrologik buzilishlar:* bosh og'rig'i, bosh aylanishi, jizzakilik, asabiylik, depressiya, uyquchanlik, uyqusizlik, xavotirlik, psixomotor qo'zg'alish, emotsional beqarorlik, tirishishlar; aseptik meningit kabi belgilar kuzatiladi[2,3].

Sud-kimyo amaliyotida ibuprofenni aniqlash usullarini takomillashtirish, sezgir tahlil usulini yaratish dolzarb masalalardan hisoblanadi. SHunga asosan ibuprofenni termodesorbtsion sirt ionlashuv spektroskopiyasi usulda chinlik tahlil usulini yaratishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yildi.

Tajriba qismi: Ibuprofenning termodesorbtsion sirt ionlashuv spektroskopik(TDSIS) tahlilini

amalgam oshirishda O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining U.A.Orifov nomdagi Elektronika instituti tomonidan gilyohvand va boshqa gangituvchi ta'sirga ega bo'lgan dorivor moddalarni tez aniqlash uchun tavsiya etilgan sirt ionlashuv indikatori PII-N-S "Iskovich-1" dan foydalanildi. Usulning mohiyati modda molekulalarini ma'lum haroratda dasturlashtirilgan yo'sinda bug'latish va ularni sirt ionlashuv detektorida termodesorbsion spektrlar ko'rinishida qayd qilishdan iboratdir. Qayd qilish asosini sirt ionlashuv detektorining ishlash tizimi tashkil qiladi. Detektorning anodi qizdirilganda emitter bo'lib, katodi esa musbat ionlar kollektoridir. Tahlil qilinayotgan aralashmaning eritmasi diod orqali o'tkazilganda, emitter sirtiga kelib tushayotgan molekulalar ionlar ko'rinishida desorbsiyalanadi. Desorbsiyalangan ionlar esa elektr maydoni yordamida kollektorga yozib olish uchun yo'naltiriladi[4].

Ibuprofeni termodesorbsion sirt ionlashuv spektroskopik tahlili quyidagi sharoitda olib borildi:

- emitter – iridiy kirishmali oksidlangan molibden,
- emitter kuchlanishi – 405 V,
- emitter harorati – 390 - 420 °C,
- bug'latish harorati – xona haroratidan 505 °C,
- havo oqimi – 50 l/soat (kompessor kuchlanishi 12 V)
- tahlil uchun olingan tekshiriluvchi namuna hajmi - 1,0 mkl;
- tahlil davomiyligi -3 daqiqa.
- spektrlarni yozib olish bevosita kompyuter dasturi yordamida amalga oshirildi.

Ibuprofen 0,01 g (a.t) tortilib, 10 ml li o'lchov kolbasida 96% etil spirti bilan eritildi. Tayyorlangan eritmaning hajmi belgisigacha 96% li etil spirti bilan etkazildi. Shu eritmadan ibuprofenning 100mkg/ml ishchi standart eritmasi tayyorlanib, mikroshiprits yordamida 1 mkl miqdorda PII-N-S "Iskovich-1" apparatining bug'latgich lentasidagi silindrik chuqurchaga solindi

va ibuprofenning termodesorbsion spektrlari olindi. Bunda $\sim 150 \pm 15^\circ\text{C}$ va $\sim 350 \pm 15^\circ\text{C}$ ibuprofenga xos chiziqli cho'qqilar paydo bo'lishi kuzatildi (**1-rasm**). Olingan termodesorbsion spektrlarni kompyuterning ma'lumotlar bankiga etalon spektr sifatida yozib qo'yildi. Usulning sezgirlik darajasi 10^{-9} g ni tashkil qildi.

Absissa chizig'i buylab emitter harorati (T), $^\circ\text{C}$; Ordinata chizig'i buylab tok kuchi qiymati (I), A.

1-rasm. Ibuprofenning TDSI spektrlari

Ishlab chiqilgan TDSIS tahlil sharoitlari ibuprofen uchun xususiy bo'lib, ushbu sharoitlarda boshqa barbituratlarining ushlanish vaqtidan farqlanadi (1 - jadval va 2 - rasm).

1- jadval**Ishlab chiqilgan TDSIS tahlil sharoitlarining ibuprofen uchun xususiyligini o'rganish natijalari**

Tekshiriluvchi dori modda	Maksimal ionlashuv harorati, °C
Diklofenak	$\sim 320 \pm 15^\circ\text{C}$
Ketoprofen	$\sim 210 \pm 15^\circ\text{C}$ va $\sim 350 \pm 15^\circ\text{C}$
Ibuprofen	$\sim 150 \pm 15^\circ\text{C}$ va $\sim 350 \pm 15^\circ\text{C}$

Olib borilgan tahlil natijalariga asosanib, ibuprofenni dori vositasidan, dori shakllaridan hamda ashyoviy dalillar (qon va peshob) tarkibidan aniqlashda qo'llanildi va ijobiy natijalarga erishildi.

Xulosa: Ibuprofenning termodesorbsion sirt ionlashuv spektroskopik tahlili amalga oshirildi. Bunda ibuprofenning 95% li etil spirtidagi eritmasi $\sim 150 \pm 15^\circ\text{C}$ va $\sim 350 \pm 15^\circ\text{C}$ larda chiziqli cho'qqilarni paydo bo'lishi bilan tasdiqlab olishga erishildi. O'rganilgan TDSIS usuli yordamida ibuprofenni dori vositasi va dori shaklidan ijobiy natijalarga erishildi. Tahlil natijalarini sud-kimyo amaliyotida ashyoviy dalillar (qon va peshob) tarkibidagi ibuprofenni chinlik tahlilini olib borishda qo'llanildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. KANTOR T. G. Ibuprofen //Annals of Internal Medicine. – 1979. – T. 91. – №. 6. – C. 877-882.
2. Bernard G. R. et al. The effects of ibuprofen on the physiology and survival of patients with sepsis //New England Journal of Medicine. – 1997. – T. 336. – №. 13. – C. 912-918.
3. Adams S. S. et al. Absorption, distribution and toxicity of ibuprofen //Toxicology and applied pharmacology. – 1969. – T. 15. – №. 2. – C. 310-330.

4. Морозова Т. Е., Андрущишина Т. Б., Антипова Е. К. Ибупрофен: безопасность и эффективность применения в широкой клинической практике //Терапевтический архив. – 2013. – Т. 85. – №. 3. – С. 118-124.
5. Giyosov Z.A. va b. Qon, siydik va murda a'zolarida opiatlarni termodesorbtsion sirt ionlashuv spektroskopiyasi usulida aniqlash bo'yicha metodik tavsiyanoma. Toshkent, 2003
6. D.A.Zulfikarieva, Z.A.Yuldashev APPLICATION OF THE METHOD OF THERMAL-SECURITY SURFACE-IONIZATION SPECTROSCOPY IN ANALYSIS OF ALKALOIDS OF CONIUM MACULATUM//WORLD JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACEUTICAL SCIENCES. 2019/5. Issue 6. -P. 48-53
7. Usmanalieva Z.U., Abdugaffarov M. The development of analytical conditions of levamisole by thermodesorption surface ionization spectroscopy /Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. - V.11, N 11. – P. 295-298.
8. Мусабеков, Ж. Т., Тореханова, К. Д., Серикбаева, А. Д., & Ордабаева, С. К. (2022). МЕТОД УФ-СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ В АНАЛИЗЕ АМЛОДИПИНА, ВЫДЕЛЕННОГО ИЗ БИООБЪЕКТА. Кардиоваскулярная терапия и профилактика, 21(S2), 99-99.
9. Ордабаева, С. К., Кулаева, С. Ю., Серикбаева, А. Д., Каракулова, А. Ш., Есенова, Ж. Х., & Асильбекова, А. Д. (2015). НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ БИСОПРОЛОЛА. Здоровье семьи-21 век, (S), 289-292.
10. Zokirova G. R. et al. QON TARKIBIDAN OLANZAPINNI AJARATIB OLISH VA KIMYO-TOKSIKOLOGIK TANLILI //Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 114-123.
11. Жалилова Ф. С. и др. АНАЛИЗ ОТРАВЛЕНИЯ МОЗГА АМЛОДИПИНОМ В СУДЕБНО ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ //Central Asian Academic Journal of Scientific Research. – 2022. – Т. 2. – №. 8. – С. 9-14.
12. Jalilova F. S. et al. Development of conditions for tramadol analysis by the method of thermodesorption surface-ionizing spectroscopy //Tibbiyotda yangi kun.–Бухоро. – 2021. – Т. 2. – №. 34. – С. 1.
13. Жалилов Ф. С. Флувоксаминни биологик суюқликлар таркибидан ажратиб олиш жараёнини ўрганиш //Farmatsevtika jurnali.–Тошкент. – 2020. – Т. 4. – С. 38-43.

14. Джалилова Ф. С., Джалилов Ф. С., Мусаева Д. М. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ТРАМАДОЛА В КРОВИ И ЕГО ИНТЕРПРЕТАЦИЯ //Biological Psychiatry. – 2009. – Т. 34. – №. 7. – С. 1357-1358.
15. Исхакова С. С. и др. ТЕРМОДЕСОРБЦИОННАЯ ПОВЕРХНОСТНО-ИОНИЗАЦИОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ: ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ СЛЕДОВЫХ КОЛИЧЕСТВ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАННАБИНОИДОВ-ПРОИЗВОДНЫХ ИНДАЗОЛА В КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЯХ //УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ФАРМАЦІЇ. – 2019. – Т. 222.
16. Жалилова Ф. С. и др. АНАЛИЗ ОТРАВЛЕНИЯ МОЗГА АМЛОДИПИНОМ В СУДЕБНО ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ //Central Asian Academic Journal of Scientific Research. – 2022. – Т. 2. – №. 8. – С. 9-14.
17. Пулатова, Л.Т., & Жалилов, Ф.С. (2018). Практическое использование физико-химических методов анализа для качественного и количественного определения синтетических каннабиноидов «спайсов» и антидепрессантов (monography) // LAP LAMBERT Academic Publishing/ ISBN 978-613-7-38299-8. – 2018. – Mauritius. – 140 с.
18. Жалилов, Ф.С., Пулатова, Л.Т. (2020). Спектроскопик таҳлил усулларини антидепрессант дори воситалари ва спайслар таҳлилида қўллаш. Монография. – Т.: IQTISODIYOT, 2020. – 85 б.
19. Жалилов, Ф.С., Таджиев, М.А. (2016). Способы обнаружения флуоксетина избиологических жидкостей // Фармация. – Санкт-Петербург, 2016. – Спец.выпуск. – С. 587-590.
20. Жалилов Ф.С. Карбамазепинни термодесорбцион сирт ионлашув спектроскопия усулида таҳлили // Farmatsevtika jurnali. – Тошкент, 2012. – №1. -Б. 46-49.
21. Жалилов Ф.С., Таджиев М.А. Биологик суюқликлар таркибидан ажратиб олинган пароксетинни замонавий спектроскопия усулида таҳлили // Farmatsevtika jurnali. – Тошкент, 2016. –№4. -Б. 45-48.
22. Жалилов Ф.С., Мустафаев У.Ф., Иминова И.М., Тоштемирова Ч.Т., Пулатова Л.Т., Жалилова Ф.С. Пароксетин дори воситасини кимё-токсикологик тадқиқотлари учун замонавий таҳлил усулларини ишлаб чиқиш // Ўзбекистон фармацевтик хабарномаси. – Тошкент, 2019.– №4. – Б. 85-89.

23. Жалилов Ф.С. Флувоксаминни биологик суюкликлар таркибидан ажратиб олиш жараёнини ўрганиш // *Farmatsevtika jurnali*. – Тошкент, 2020. – №4. – Б. 38-43.
24. Жалилов Ф.С., Пулатова Л.Т. Термодесорбцион сирт ионлашув спектроскопия усулини эциталограм таҳлилида қўллаш // *Farmatsevtika jurnali*. – Тошкент, 2020. – №4. – Б. 54-58.
25. Jalilov F.S., Sultonova M. Development of conditions for sertraline analysis by the method of thermodesorption surface-ionizing spectroscopy // *British Journal of Education and Scientific Studies*. – London, 2016.-v. XII. - №1. -P.888-894.
26. Жалилов Ф.С., Тожиев М.А. Применение метода термодесорбционной поверхностно-ионизационной спектроскопии при анализе пароксетина // «Фармация: современное состояние, достижения и перспективы» сборник материалов международной научно-практической конференции. – Алмата, 2010. – С. 20-24.
27. Жалилов Ф.С., Таджиев М.А., Ахмеджанов И.Г. Разработка методики термодесорбционной поверхностно-ионизационной спектроскопического анализа некоторых антидепрессантов // *Материалы “VII Национального съезда фармацевтов Украины” Харьков, 2010. - С. 151.*
28. Jalilov F.S., Zoxidova A., Zokirova G., Tojiyev M., Jalilova F. Development of thermodesorption surface ionization spectroscopi method of analysis of some antidepressants // *The 50th Annual Meeting of TIAFT – To protect society from drug abuse and chemical terrorism. – Hamamatsu(Japan). 2012. – P. 107-108.*
29. Жалилов Ф.С., Болтаев Ф.Р., Облоёров С.Д. Способы обнаружения венфлаксона // *Сборник материалов III Всероссийской научной конференции студентов и аспирантов с международным участием «Молодая фармация – потенциал будущего», Санкт-Петербург, 2013. – С. 231-232.*
30. Жалилов Ф.С., Мирзаев М.Б., Насриддинов Ж.Р. Применение метода термодесорбционной поверхностно-ионизационной спектроскопии при анализе сертралина // *Сборник материалов III Всероссийской научной конференции студентов и аспирантов с международным участием «Молодая фармация – потенциал будущего», Санкт-Петербург, 2013. – С. 259.*

31. Jalilov F.S., Tadjiev M. Development of thermodesorption surface ionization spectroscopy method of analysis of sertraline and venlafaxine // 54th Annual Meeting of the International Association of Forensic Toxicologists (TIAFT) Meeting. - Brisbane, Australiya. 2016. - P.171
32. Fazliddin Jalilov, Mansur Tojiev, Lola Pulatova, Feruza Jalilova Application of the Thermodesorption surface – ionization spectroscopy method in Amitriptyline analysis // Fortox 2017 Taking action to decrease road fatalities and injuries Bled, Slovenia, 2017. - P. 29-30
33. Исхакова С.С., Хасанов У., Жалилов Ф.С., Жалилова Ф.С. Термодесорбционная поверхностно-ионизационная спектроскопия: высокочувствительное обнаружение следовых количеств синтетических каннабиноидов - производных индазола в курительных смесях // XIII науково-практичної конференції з міжнародною участю управління якістю в фармації. Україна, Харюв, 2019. – С. 222-226
34. Исхакова С.С., Жалилов Ф.С., Хасанов У., Расулев У.Х. Поверхностно-ионизационная масс-и термодесорбционная спектроскопия: обнаружение и анализ следовых количеств синтетического каннабиноида АВ-fubinаса в курительных смесях // Вестник Южно-казахстанской медицинской академии – Шимкент, - 2018. –№4. - С. 139-140
35. Жалилов Ф.С. Разработка условий анализа эсциталопрам методом тонкослойной хроматографии // Материалы Международной научно-практической конференции “Современная фармация: новые подходы в образовании и актуальные исследования”, приуроченной к 30-летию Независимости Республики Казахстан, - Нур-Султан, 2021. – С. 149-150
36. Жалилов Ф.С., Саидкаримова Е.Т., Пулатова Л.Т. Способы обнаружения пирлиндолола // Материалы Международной научно-практической конференции “Современная фармация: новые подходы в образовании и актуальные исследования”, приуроченной к 30-летию Независимости Республики Казахстан, - Нур-Султан, 2021. – С. 150-153
37. Жалилов Ф.С., Тожиев М.А., Байрамова Н., Ахмеджанов И.Ф. Биологик суюқликлар таркибидан карбамазепин дори моддасини таҳлили // “Фармацияда таълим, фан ва ишлаб чиқаришнинг долзарб масалалари”, илмий амалий анжуман материаллари. – Тошкент, 2008. – Б. 267-268.

38. Жалилов Ф.С., Тожиев М.А., Султонова Г.М., Ахмеджанов И.Ф. Депрес дори моддасини термодесорбцион сирт ионлашув спектроскопия усулида сифат таҳлили // “Фармацияда таълим, фан ва ишлаб чиқаришнинг долзарб масалалари”, илмий амалий анжуман материаллари. – Тошкент, 2008. – Б. 268-269.
39. Жалилов Ф.С., Тожиев М.А., Саидкаримова Н., Эргашова И., Очилов М. Рексетин дори моддасини термодесорб-цион сирт ионлашув спектроскопия усулида сифат таҳлили // “Фармацияда таълим, фан ва ишлаб чиқаришнинг долзарб масалалари”, илмий амалий анжуман материаллари. – Тошкент, 2008. – Б. 338-339.
40. Жалилов Ф.С., Ахмеджанов И.Ф., Мадгазина М.А., Тожиев М.А. Амитриптилин дори воситасини газ хромато – масс спектрометрия усулида таҳлили // “Фармацияда таълим, фан ва ишлаб чиқаришнинг долзарб масалалари”, илмий амалий анжуман материаллари. – Тошкент, 2008. – Б. 333-334.
41. Жалилов Ф.С., Мадгазина М.А., Ахмеджанов И.Ф. Пешоб таркибидан лепонекс дори моддасини ажратиб олиш ва таҳлили // “Фармацияда таълим, фан ва ишлаб чиқаришнинг долзарб масалалари”, илмий амалий анжуман материаллари. – Тошкент, 2008. – Б. 349-350.
42. Жалилов Ф.С., Байрамова Н.Р., Тожиев М.А., Ахмеджанов И.Ф. Карбамазепин дори моддасини юпқа қатламли хроматография усулида биологик суюқликлар таркибидан таҳлилини ўрганиш // “Тиббиётни долзарб муаммолари” мавзу сидаги талабалар ва ёш олимларнинг XVI илмий амалий анжуман материаллари. Урганч, 2009. 14 май – Б. 176-177.
43. Жалилов, Ф.С., Очилов, М., Алимова, Ф., Тожиев, М.А. Феварин дори моддасини термодесорбцион сирт ионлашув спектроскопия усулида сифат таҳлили // “Тиббиётни долзарб муаммолари” мавзу сидаги талабалар ва ёш олимларнинг XVI илмий амалий анжуман материаллари. Урганч, 2009. – Б.182-183.